

ZAMONAVIY TA’LIM MUHITIDA O‘QUVCHILARNING KASBIY TANLOV MOTIVATSIYASINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

ADPI “Pedagogika va Psixologiya”
kafedrası o‘qituvchisi (PhD)
M.D.Abdulmadjidova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19350784>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim muhitida o‘quvchilarning kasbiy tanlov motivatsiyasini shakllantiruvchi ijtimoiy va psixologik omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, kasbiy motivatsiyaning shakllanishiga ta’lim muassasalari, oila, ijtimoiy muhit, shaxsiy qiziqish va zamonaviy raqamli texnologiyalar ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, o‘quvchilarning kasbiy tanlov motivatsiyasini rivojlantirish uchun integrativ ijtimoiy-psixologik yondashuv zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy tanlov, motivatsiya, ijtimoiy-psixologik omillar, o‘quvchilar, ta’lim muhiti, kasbiy yo‘naltirish.

Аннотация: В данной статье анализируются социальные и психологические факторы, формирующие мотивацию профессионального выбора учащихся в условиях современной образовательной среды. Также рассматривается влияние образовательных учреждений, семьи, социальной среды, личных интересов и современных цифровых технологий на формирование профессиональной мотивации. По результатам исследования обосновывается необходимость интегративного социально-психологического подхода к развитию мотивации профессионального выбора учащихся.

Ключевые слова: профессиональный выбор, мотивация, социально-психологические факторы, учащиеся, образовательная среда, профессиональная ориентация.

Abstract: This article analyzes the social and psychological factors that shape students’ motivation for career choice in the modern educational environment. It also examines the influence of educational institutions, family, social environment, personal interests, and modern digital technologies on the formation of professional motivation. The results of the study justify the need for an integrative socio-psychological approach to developing students’ career choice motivation.

Keywords: career choice, motivation, socio-psychological factors, students, educational environment, career guidance.

Jamiyat taraqqiyoti sharoitida yosh avlodning kasbiy tanlovini to‘g‘ri yo‘naltirish dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy global mehnat bozori, texnologik o‘zgarishlar hamda yangi kasblarning paydo bo‘lishi yoshlarning kasbiy motivatsiyasini shakllantirish jarayoniga yangi talablarni qo‘yadi.

Bugungi kunda davlat siyosatida ham yoshlarning kasbiy rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, Shavkat Mirziyoyev yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarni egallashga yo‘naltirish davlat taraqqiyotining muhim omili ekanini ta’kidlab, “**kelajak – zamonaviy bilimlar bilan qurollangan yangi kasb egalariniki**”[1.5-b.] ekanini qayd etgan.

“...o‘g‘il-qizlarimizni mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan zamonaviy kasb-hunarlarga o‘rgatish, ularda tadbirkorlik ko‘nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish hamda tashabbuslarini ro‘yobga chiqarish, ish va uy-joy bilan ta’minlashga ustuvor ahamiyat qaratamiz”[1.6-b.] – degan fikrlari ham mavzuyimizning ayni dolzarb va davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan masala ekanligiga yorqin misol bo‘ladi.

Mazkur fikr yoshlarning kasbiy motivatsiyasini shakllantirish nafaqat individual, balki ijtimoiy ahamiyatga ega jarayon ekanini ko‘rsatadi.

Kasbiy tanlov motivatsiyasi muammosi ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Masalan, kasbiy rivojlanish nazariyasining asoschilaridan biri bo‘lgan Donald Super kasbiy tanlov shaxsning hayotiy tajribasi va o‘zini anglash jarayoni bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, kasbiy rivojlanish inson hayotining turli bosqichlarida shakllanadigan dinamik jarayondir. Shuningdek, John Holland tomonidan ishlab chiqilgan kasbiy shaxs tiplari nazariyasiga ko‘ra, shaxsning kasbiy tanlovi uning psixologik xususiyatlari va qiziqishlariga mos kelgan faoliyat bilan bog‘liq bo‘ladi. Holland nazariyasiga muvofiq, kasbiy tanlov motivatsiyasi shaxsning qiziqishlari, qobiliyatlari va ijtimoiy muhit bilan o‘zaro ta’siri natijasida shakllanadi. Ijtimoiy-psixologik yondashuv tarafdorlari esa kasbiy tanlovni ijtimoiy muhit ta’siri bilan izohlaydilar. Masalan, Albert Bandura o‘zining ijtimoiy o‘rganish nazariyasida shaxsning xulq-atvori kuzatish, taqlid qilish va ijtimoiy tajriba orqali shakllanishini asoslab beradi.

Mahalliy tadqiqotlarda ham kasbiy tanlov muammosi keng o‘rganilgan bo‘lib, unda o‘quvchilarning kasbiy qiziqishlari, kasbiy orientatsiyasi hamda kasbiy o‘zini anglash jarayonlari tahlil qilingan. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, kasbiy tanlov motivatsiyasi ko‘plab omillarning kompleks ta’siri natijasida shakllanadi. Biroq zamonaviy raqamli ta’lim muhiti sharoitida bu jarayonning ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini chuqur o‘rganish hali ham dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish; qiyosiy tahlil; psixologik kuzatuv; sotsiologik so‘rov; statistik tahlil qilish kabi metodlardan foydalanildi.

Mazkur metodlar yordamida o‘quvchilarning kasbiy tanlov motivatsiyasini shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar aniqlanadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning kasbiy tanlov motivatsiyasi quyidagi asosiy ijtimoiy-psixologik mexanizmlar orqali shakllanadi:

1. Ijtimoiy muhit ta’siri. Oila, tengdoshlar, o‘qituvchilar hamda ijtimoiy institutlar o‘quvchilarning kasbiy qarorlariga katta ta’sir ko‘rsatadi.

2. Shaxsiy qiziqish va qobiliyatlar Shaxsning qiziqishlari va qobiliyatlari kasbiy tanlov motivatsiyasining asosiy psixologik omillaridan biri hisoblanadi.

3. Kasbiy o‘zini anglash. O‘quvchilarning o‘z imkoniyatlarini real baholay olishi kasbiy tanlovning ongli amalga oshirilishini ta’minlaydi.

4. Axborot muhiti. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar kasbiy tanlov haqidagi tasavvurlarni kengaytiradi.

5. Ta’lim tizimi ta’siri. Maktablarda kasbiy yo‘naltirish ishlari o‘quvchilarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim muhitida o‘quvchilarning kasbiy tanlov motivatsiyasi murakkab ijtimoiy-psixologik mexanizmlar asosida shakllanadi. Bu jarayonda oila, ta’lim muassasalari, ijtimoiy muhit hamda shaxsiy psixologik xususiyatlar muhim rol o‘ynaydi.

Kasbiy tanlov motivatsiyasini rivojlantirish uchun o‘quvchilarda kasbiy o‘zini anglash, kasbiy qiziqish va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish zarur.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Maktablarda kasbiy yo‘naltirish dasturlarini kuchaytirish.

2. O‘quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan psixologik diagnostika tizimini joriy etish.

3. O‘quvchilarni zamonaviy kasblar bilan tanishtirishga qaratilgan maxsus trening va seminarlarni tashkil etish.

4. Oila va maktab hamkorligini kuchaytirish.
5. Kasbiy tanlov bo‘yicha raqamli platformalar va interaktiv dasturlarni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr 5-6 bet.
2. Super D. The Psychology of Careers. – New York: Harper & Row.
3. Holland J. Making Vocational Choices. – New Jersey.
4. Bandura A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs.
5. Klimov E.A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya. – Moskva
6. Abdulmajidova, A. M. (2024). O‘QUVCHILARDA KASBIY KO‘NIKMA VA MALAKALARNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(5), 149-151.
7. M. Abdulmadjidova (2024). ILK O‘SPIRINLIK DAVRIDAGI O‘QUVCHILARNI PSIXOTIPLARIGA QARAB KASBGA YO‘NALTIRISH ISHLARINI OLIB BORISH NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI. Inter education & global study,(10), 412-418.
8. Abdulmadjidova, M. (2021). Muloqot–Bola Psixik Rivojlanishining Muhim Omili. BARQARORLIK VA YETAKCHI
9. qizi Xabibullayeva, S. S., & qiz Abdulmadjidova, M. D. (2023, January). TEZKOR QAROR QABUL QILISH-HOZIRGI ZAMON MUHIM TALABI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 45-49).
10. Abdulmadjidova, M., & Sattarova, I. M. (2021). O‘smirlar o‘rtasidagi nizoli vaziyatlarni bartaraf etishda hamkorlik masalalari. *Science and Education*, 2(12), 602-608.
11. Sattarova, I. M., & Abdulmadjidova, M. (2021). Ta’lim Jarayoni Samaradorligini Oshirishda O‘Yinli Texnologiyalardan Foydalanish Pedagogik Zaruriyat Sifatida. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(6), 5-9.